

OKSIDATIV STRESS: INSON SALOMATLIGI UCHUN ZARAR VA FOYDALARI

Saidqulova Zarnigor Akmaljon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti

zarnigorsaidqulova0530@gmail.com

Annotatsiya: Oksidlanish stressi - hujayralar va to'qimalarda kislorod reaktiv turlarini (ROS) ishlab chiqarish va to'plash va biologik tizimning ushbu reaktiv mahsulotlarni zararsizlantirish qobiliyati o'rtasidagi nomutanosiblik tufayli yuzaga keladigan hodisa. ekologik stress omillari (ya'ni, UV, ionlashtiruvchi nurlanishlar, ifloslantiruvchi moddalar va og'ir metallar) va ksenobiotiklar (ya'ni, antiblastik dorilar) ROS ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirishga yordam beradi, shuning uchun hujayra va to'qimalarning shikastlanishiga olib keladigan muvozanatni keltirib chiqaradi (oksidlanish stressi). So'nggi yillarda antioksidant E vitamini oksidlovchi stressga qarshi haqiqiy yoki taxminiy foydali ta'siri uchun ishlatilgan. Biz oksidlovchi stressni inson tanasi uchun xuddi zararli deb ta'riflashga moyil bo'lsak-da, u saraton kabi klinik sharoitlarni davolash uchun terapevtik yondashuv sifatida ma'lum darajada klinik muvaffaqiyat bilan foydalanilishi mumkin. Ushbu sharhda biz oksidlovchi stress sohasidagi eng so'nggi topilmalarni tasvirlab, uning inson salomatligi uchun yomon va yaxshi tomonlarini ta'kidlaymiz.

Kalit so'zlar: oksidativ stress, mitoxondriya, E vitamin, antioksidant, RRR-g-tokoferol, G-tokoferol.

Kirish. ROS ishlab chiqarish ko'payganda, ular oqsillar, lipidlar va nuklein kislotalar kabi muhim hujayra tuzilmalariga zararli ta'sir ko'rsatishni boshlaydilar [2]. Ko'pgina dalillar shuni ko'rsatadiki, oksidlovchi stress turli darajadagi muhimlik bilan bir qator kasalliklarning (masalan, saraton, diabet, metabolik kasalliklar, ateroskleroz

va yurak-qon tomir kasalliklari) boshlanishi yoki rivojlanishida javobgar bo'lishi mumkin [3].

Erkin radikallarning inson salomatligiga zararli ta'siri.

Agar erkin radikallar va oksidlovchilar ortiqcha bo'lsa oksidlovchi stress deb nomlanuvchi hodisani keltirib chiqaradi; bu membranalar, lipidlar, oqsillar, lipoproteinlar va deoksiribonuklein kislotasi (DNK) kabi bir qancha hujayra tuzilmalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan zararli jarayondir [4]Oksidlanish stressi erkin radikal shakllanishi va hujayralarning ularni tozalash qobiliyati o'rtasida nomutanosiblik mavjud bo'lganda paydo bo'ladi. Masalan, gidroksil radikali va peroksinitritning ortiqcha miqdori lipid peroksidatsiyasiga olib kelishi mumkin, bu esa hujayra membranalari va lipoproteinlarga zarar etkazishi mumkin. Bu, o'z navbatida, malondialdegid (MDA) va konjugatsiyalangan dien birikmalarining shakllanishiga olib keladi, ular sitotoksik va mutagen bo'lishi mumkin. Radikal zanjir reaksiyasi bo'lgan lipid peroksidatsiyasi juda tez tarqalib, ko'p miqdordagi lipid molekulalariga ta'sir qiladi. Proteinlar, shuningdek, fermentativ faolligining yo'qolishi yoki buzilishini aniqlashi mumkin bo'lgan konformatsion o'zgarishlarga duchor bo'lgan oksidlovchi stress bilan zararlanishi mumkin [5].

Agar qat'iy nazorat qilinmasa, oksidlovchi stress surunkali va degenerativ kasalliklarni keltirib chiqarishi, shuningdek, tananing qarish jarayonini tezlashtirishi va o'tkir patologiyalarni (ya'ni, travma va insult) keltirib chiqarishi mumkin.

Ekzogen antioksidantlar va inson salomatligi.

Inson tanasi fermentativ (masalan, SOD, CAT va GPx) va ferment bo'lmagan (masalan, lipoik kislota, glutation, L-arginin va Q10 koenzimi) antioksidantga asoslangan erkin radikallar va oksidlovchi stress ta'siriga qarshi turish uchun bir nechta strategiyalar ishlab chiqilgan. Molekulalar, ularning barchasi endogen antioksidantlardir. Ulardan tashqari, asosan parhez yoki ozuqaviy qo'shimchalar orqali kiritilgan hayvon yoki o'simlik kelib chiqishi bo'lgan bir nechta ekzogen antioksidant molekulalar mavjud.

Bu yerda biz eng muhim ozuqaviy antioksidant va uning inson salomatligi uchun himoya ta'sirini muhokama qilamiz.

Material va metodlar:

E vitamini atamasi o'simlik organizmlari tomonidan sintez qilingan lipofil molekularlar (a-, b-, g- va d-tokoferol va a-, b-, g- va d-tokotrienol) to'plamini o'z ichiga oladi va oziq-ovqat tarkibida mavjud. yog'lar va urug'lar, shuningdek, a-tokoferol bilan sun'iy ravishda boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlarida [6]. E vitaminining eng faol shakli RRR-a-tokoferol, hatto past zichlikdagi lipoproteinlar (LDL) ta'siri ostida ham PKC modulyatsiyasi [7] orqali tomir silliq mushak hujayralariga qarshi in vitro antiproliferativ faollikni ko'rsatdi. Bu natijalar aterosklerozning sichqoncha va quyon modellarida ham in vivo jonli ravishda tasdiqlangan [8]. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, E vitamini xolesterin tomonidan qo'zg'atilgan CD36 mRNK ifodasini oldini olishga qodir, shuning uchun ko'pik hujayralari shakllanishining oldini olishda foydali rol o'ynaydi. Bu in vivo, shuningdek, inson makrofaqlari va qon tomir silliq mushak hujayralarida in vitro ; E vitamini qo'shilishi, shuningdek, ApoE nokaut sichqonlarida PPAR γ , LXRA va ABCA1 ni tartibga solish uchun foydali bo'lib, erta (lekin rivojlangan emas) aterosklerotik lezyonlarni yaxshilaydi . E vitamini oksidlovchi stress bilan qo'zg'atilgan NF-kB yo'lini va oxLDL tomonidan qo'zg'atilgan ko'pikli hujayralar shakllanishini modulyatsiya qiladi, c-Jun fosforillanishini va matritsa metalloproteaza (MMP) ifodasini kamaytiradi .CD36 mRNKning kamayishi darajasi yuqori yog'li dieta ostida E vitamini qo'shilgan hayvonlarda ham kuzatildi.

RRR-g-tokoferol (RRR-a-tokoferoldan keyin eng ko'p) allergik yallig'lanish paytida kuchli yallig'lanishga qarshi funktsiyani ko'rsatdi.

Qizig'i shundaki, tadqiqot tokoferolga boy oziq-ovqat va yog'larning ozuqaviy iste'moliga asoslangan bir qator mamlakatlarda astma tarqalishi va o'rtacha plazma tokoferol o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi. Qisqacha aytganda, plazmadagi g-tokoferolning o'rtacha kontsentratsiyasi 2-7 mkmol / L bo'lgan mamlakatlarda plazmadagi a-tokoferol darajasidan qat'i nazar, 1-2 mkmol / L kontsentratsiyasiga ega bo'lgan mamlakatlarga nisbatan astma eng yuqori tarqalgan [9]. G-tokoferol [9] kam yoki umuman bo'lmagan zaytun va kungaboqar yog'lari soya yog'idan afzalroq ko'rinadi, chunki ikkinchisi plazma g-tokoferolning ko'payishi uchun javobgardir .

Olingan natijalar tahlili: Allergik kasalliklarga moyil bo'lgan sichqonlarda allergik onalarni (juftlash vaqtida) a-tokoferol bilan to'ldirish chaqaloqning allergik reaksiyalarini inhibe qilish uchun etarli edi, g-tokoferol qo'shimchasi esa allergenlarga kuchukcha javobini kuchaytirdi [10].

a- yoki g-tokoferol qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan allergik reaksiya rivojlanishidagi bu farqlar o'pkada eozinofillar va CD11c + CD11b + dendritik hujayralar sonining modulyatsiyasiga bog'liq; a-tokoferol CD11c + CD11b- tartibga soluvchi dendritik hujayralar soniga ta'sir qilmasdan ikkala hujayra turlarini kamaytirdi, g-tokoferol esa ikkala eozinofil va CD11c + CD11b + dendritik hujayralarni ko'paytirgani aniqlandi. [10].

Xulosa. Oksidativ stress va erkin radikallar odatda inson salomatligiga zararli ekanligi ma'lum. Ko'p miqdordagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aslida erkin radikallar yurak-qon tomir kasalliklaridan saratongacha bo'lgan bir qator patologiyalarning boshlanishi va rivojlanishiga yordam beradi.

Antioksidantlar, oksidlovchi stressga qarshi turish va uning inson salomatligiga ta'sirini yumshatishga qodir bo'lgan birikmalar sinfi sifatida, biotibbiyot tadqiqot hamjamiyatining katta e'tiborini qozondi, chunki bu birikmalar nafaqat kasallikning oldini olish yoki davolash nuqtai nazaridan yaxshi samaradorlikni ko'rsatdi, balki shuningdek, ular muhim nojo'ya ta'sirlardan xoli degan umumiy tushunchaga to'xtalindi. Agar antioksidantlar inson patologiyalarining oldini olish, boshqarish yoki davolashda juda foydali bo'lishi haqiqat bo'lsa, ular salbiy ta'sirlardan himoyalanmaganligi ham haqiqatdir. Boshqa tomondan, ba'zi prooksidant birikmalar yoki agentlar inson salomatligi uchun, ayniqsa saraton kasalligini davolashda foydali bo'lishi mumkin.

Oksidlanish stressi hodisa sifatida inson salomatligi va sog'lig'iga eng katta zararlardan biri bo'lsa ham, uni davolash vositasi sifatida foydalanish mumkin, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Gabriele Pizzino 1,* , Natasha Irrera 1, Mariapaola et al /Oxidative Stress: Harms and Benefits for Human Health/2017 Jul 27 2-11 page.
2. Wu J. Q., Kosten T. R., Zhang X. Y. Free radicals, antioxidant defense system, and schizophrenia. *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry*. 2013;46:200–206.page.2013.02.015.
3. Taniyama Y., Griendling K. K. Reactive oxygen species in the vasculature. *Hypertension*. 2003;42 page
4. Droge W. Free radicals in the physiological control of cell function. *Physiological Reviews*. 2002;82:47–95.
5. Halliwell B. Biochemistry of oxidative stress. *Biochemical Society Transactions*. 2007;35:1147–1150
6. Mene-Saffrane L., DellaPenna D. Biosynthesis, regulation and functions of tocochromanols in plants. *Plant Physiology and Biochemistry*. 2010;48:301–309.
7. Boscoboinik D., Szewczyk A., Hensey C., Azzi A. Inhibition of cell proliferation by alpha-tocopherol. Role of protein kinase C. *The Journal of Biological Chemistry*. 1991;266:6188–6194.
8. Sirikci Ö., Özer N. K., Azzi A. Dietary cholesterol-induced changes of protein kinase C and the effect of vitamin E in rabbit aortic smooth muscle cells. *Atherosclerosis*. 1996;126:253–263.
9. Cook-Mills J. M., Abdala-Valencia H., Hartert T. Two faces of vitamin e in the lung. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2013;188:279–284
10. Abdala-Valencia H., Soveg F., Cook-Mills J. M. γ -Tocopherol supplementation of allergic female mice augments development of CD11c+CD11b+ dendritic cells in utero and allergic inflammation in neonates. *American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology*. 2016;310